
УДК 37.01

DOI 10.5281/zenodo.17647839

Сизов А. С.

Сизов Александр Святославович, соискатель учёной степени кандидата педагогических наук, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт содержания и методов обучения имени В.С. Леднева», д. 16, ул. Жуковского, Москва, Центральный федеральный округ, Россия, 101000. E-mail: mister.sizov2018@yandex.ru.

Особенности современных форм дополнительного профессионального образования педагогов в контексте их соответствия вызовам времени

Аннотация. В статье представлены правовые основы и научные взгляды на существующие формы ДПО педагогов, исследованные методом сравнительного анализа литературы и интерпретацией результатов на соответствие вызовам времени. Проанализированы взгляды на непрерывное образование как «школы культуры» в отличие от «школы знаний», триада видов непрерывного образования и формы и практики неформального образования в разных странах. Сделан вывод, что вариативность форм неформального образования позволяет учителям не только повышать квалификацию, но и создаёт благоприятную среду для непрерывного развития, что не отменяет значение формального образования в части приобретения знаний и навыков.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование педагогов, непрерывное образование, неформальное образование, практики неформального образования, обучающиеся сообщества педагогов.

Sizov A. S.

Sizov Alexander Svyatoslavovich, Candidate of the academic degree of Candidate of Pedagogical Sciences, Federal State Budgetary Scientific Institution "V.S. Lednev Institute of Content and Teaching Methods", 16 Zhukovsky St., Moscow, Central Federal District, Russia, 101000. E-mail: mister.sizov2018@yandex.ru.

Features of modern forms of additional professional education of teachers in the context of their compliance with the challenges of the time

Abstract. The article presents the legal foundations and scientific views on the existing forms of teacher training, investigated by the method of comparative literature analysis and interpretation of the results in accordance with the challenges of the time. The views on continuing education as a "school of culture" as opposed to a "school of knowledge", a triad of types of continuing education and forms and practices of non-formal education in different countries are analyzed. It is concluded that the variability of non-formal education forms allows teachers not only to improve their skills, but also creates a favorable environment for continuous development, which does not negate the importance of formal education in terms of acquiring knowledge and skills.

Key words: additional professional education of teachers, continuing education, non-formal education, non-formal education practices, learning communities of teachers.

Одной из целей Государственной программы РФ «Развитие образования» до 2030 года заявлено «формирование современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов...» [6]. Систему повышения квалификации педагогических кадров С.И. Краснов относит к важнейшему инфраструктурному элементу сферы образования, находящейся в серьёзном кризисе из-за затянувшегося «перманентного состояния перехода» (Г.Н. Прокументова) [15].

Известна фраза К.Д. Ушинского: «Учитель живёт до тех пор, пока учится, как только он перестаёт учиться, в нём умирает учитель». Базовое образование, составляющее фундамент профессиональной деятельности, не обеспечивает оперативное реагирование на изменения в обществе [10]. Это противоречие обосновало возникновение идеи непрерывного образования «как переход от конструкции "образование на всю жизнь" к конструкции "образование через всю жизнь"» [20].

Вместе с этим нельзя забывать, что обучение для взрослых работающих учителей вторично по отношению к трудовой деятельности. Поэтому «особую значимость приобретает разработка качественно новой модели дополнительного профессионального образования педагогов в системе повышения квалификации, обеспечивающая их не только профессиональное, но и личностное развитие» [15].

Поэтому *актуальным* становится исследование существующих форм ДПО педагогов и выявление релевантных современным вызовам по решению стратегических задач. С этой целью был применён *метод* сравнительного анализа

библиографической литературы и интерпретация полученных данных.

Возникновение дополнительного профессионального образования педагогов в России исследователи связывают с появлением педагогических курсов и съездов учителей в середине XIX века. Как система ДПО складывалась постепенно, трансформируясь под влиянием общественных условий и задач, которые требовали решения. Однако предметом научных исследований ДПО стало только в последние десятилетия XX века [19], как и закрепление его на законодательном уровне, которое впервые произошло только в 1992 году [11].

Существующая в Российской Федерации система дополнительного профессионального образования (ДПО) регулируется Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 (ред. от 08.08.2024) «Об образовании в Российской Федерации» [22]. Согласно ч. 2 ст. 10 ФЗ № 273 «образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование)». В ч.6 ст. 10 ФЗ № 273 указывается, что «дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование». Ст. 76 ФЗ № 273 раскрывает цели и средства реализации дополнительного профессионального образования:

1. «Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки)».

Таким образом, на законодательном уровне реализовывается *принцип непрерывности* в образовании «посредством реализации основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ» [4]. Рассмотрим подробнее категорию «непрерывное образование».

Исследователи относят появление непрерывного образования к XX веку (А.Н. Богатырев, А.А. Вербицкий, О.В. Зайцева, О.В. Купцов, В.Г. Осипов, В.В. Лихолетов, В.А. Слостенин, В.А. Ширяева, др.). Ряд авторов, однако, находят идеи непрерывного образования в философских трудах разных периодов (И.О. Котлярова) [14]. Существует также точка зрения, что сама идея возникла давно, но её применение в образовательной практике началось во второй половине XX века (С.Г. Вершловский, Г.П. Зинченко, М.Г. Рогов, др.).

Ключевым в концепции непрерывного образования выступает «переход от школы *знаний* к школе *культуры*, рассмотрение образования как части общей культуры» (В.И. Маслов, Н.Н. Зволинская, В.М. Корнилов), в центре которой процесс и результат развития и обновления личности на разных этапах (В.Л. Аношкина, А.П. Беляева, Т. А. Лавина, Н.Н. Нечаев, С.В. Резванов, др.) [1–2], целостный процесс поступательного развития творческого потенциала личности (В.Г. Онушкин, В.А. Ширяева) [24] через удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей в меняющихся условиях жизнедеятельности (С.И. Двоглазов, Ю.В. Забайкин) [8].

Исследователи современного непрерывного образования обращают внимание на знаниецентрированную направленность содержания образования (А.А. Орлов), массовую поточность и недостаток активной творческой деятельности

(М.С. Каган), несоответствие содержания личностному характеру и культурологической концепции образования (Е.О. Иванова, И.М. Осоловская, В.В. Сериков, И.В. Шалыгина), недостаточную востребованность чувственно-интеллектуальной сферы, эстетических возможностей, нравственных и духовных сил учителя (Т.Н. Полякова) [21]. Обозначенные факторы не способствуют творческому развитию и личностному росту педагогов в системе дополнительного профессионального образования, которое требует модернизации, по мнению Е.А. Бершадской и М.Е. Бершадского [3, с. 183].

В статистическом сборнике «Индикаторы образования – 2022» выделена триада видов образовательной активности, осуществляемой на непрерывной основе: формальное, дополнительное (неформальное), самообразование (информальное). К *формальному* относится образование разных уровней (общее, среднее, профессиональное, высшее), которое можно получить в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. *Неформальное* образование включает организованные виды обучения, которые не являются частью программ формального образования, и зачастую проходят вне специального образовательного пространства. Например, клубы, кружки, тренинги, вебинары и т.п. В указанном сборнике к неформальному образованию отнесены также программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. *Информальное* образование подразумевает индивидуальное обучение для расширения знаний и умений без получения итогового документа. Сюда относят чтение, общение, посещение культурных мероприятий, путешествия и т. п. [4].

По мнению Л.Л. Лашковой, И.В. Чуйковой и Е.А. Шанц «неформальное образование является наиболее гибким, разнообразным по форме и многоаспектным звеном системы непрерывного образования [16, с. 20]. В качестве системообразующего фактора непрерывного обра-

зования А.Н. Новиков видит его целостность и глубокую интеграцию всех подсистем и процессов, отдавая «приоритетность содержания непрерывного образования перед его организационными формами» [20].

Далее необходимо рассмотреть, какие формы и практики неформального образования современные исследователи в разных странах относят к наиболее эффективным в дополнительном профессиональном образовании педагогов.

1. Индивидуальные формы.

Практический подход осуществляется на основе реализации «модели дефицита» (индивидуальные программы повышения квалификации с учетом профессиональных «дефицитов» педагогов) или «дуальной модели» (консультирование на рабочем месте более опытными педагогами-экспертами). Акцент на самостоятельном обучении и рефлексивно-творческих технологиях помогает выстраивать *индивидуальные траектории* для самосовершенствования, позволяющие адаптировать свой опыт к своим потребностям и преодолеть кризис профессиональной компетентности (М. Хабибулина) [23]. Программы *наставничества и коучинг* от опытных преподавателей обеспечивают не только поддержку, но и профессиональное руководство развитием образовательного потенциала учителей (П. Эраван, В. Эраван) [25]. Наставничество рассматривается как способ *адаптации* и воспроизводства *кадрового потенциала*, а также одна из основ *корпоративной культуры* (М.В. Кларин) [12].

2. Групповые формы.

Ставшие уже привычными дистанционные технологии обучения с применением облачных сервисов, ИКТ и других цифровых инструментов применяются как в формальном, так и неформальном обучении. Их применение способствуют инверсионному обучению и проектной деятельности учителей (С.Г. Литвинова, О. Мельник) [17]. Различные *семинары, летние школы и тренинги* с использова-

нием тематического видеоконтента и виртуальных проектных групп повышают доступность и удовлетворяют различные образовательные предпочтения (Э.В. Гущина, Т.В. Кот, Е.В. Ракутина) [7]. В проекте «Расширение возможностей здоровой жизни» показано, что создание в школах *сообществ профессионального обучения (PLC), учительских сетей и программ «учитель как ученик»* обеспечивает сотрудничество и профессиональную поддержку (П. Эраван, В. Эраван) [25]. Профессиональному развитию учителей в условиях кризиса XXI века способствует *совместная деятельность, дискуссии и групповые проекты* [13]. Для устранения противоречия между предзаданной структурой программ повышения квалификации и реальными запросами коллективов образовательных организаций предлагается создавать условия «для организации и функционирования *обучающихся сообществ педагогов* в каждой школе» (В.К. Маркова, А.Н. Иоффе, И.А. Виноградова, Е.В. Иванова, Е.В. Маякова) [18].

В контексте нашего исследования такая форма повышения квалификации представляет особый интерес. Педагогические сообщества помогают преодолеть кризис формального немотивированного дополнительного образования, развивают профессиональную идентичность и дополняют профессию новыми смыслами (Л.С. Илюшин и А.А. Азабель) [10]. Также они решают задачу непосредственного сопровождения учителя в процессе педагогической деятельности, взаимообучения, преодоления проблем в режиме реального времени (А.Р. Воронов, Т.С. Логинова, В.С. Олейник, М.А. Осипова, Б.С. Пралич) [5].

Интересен опыт Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», программы и проекты которого направлены на развитие личностного потенциала, навыков XXI века и новых грамотностей у педагогов и молодежи нашей страны. Программы повышения квалификации этого фонда включены в Феде-

ральный реестр Единого федерального портала дополнительного профессионального педагогического образования и осуществляют системное обучение педагогов школ и детских садов для дальнейшей реализации обучающихся сообществ в своих образовательных организациях. Программа «Развивающая среда» («Развитие личностного потенциала») выстраивает обучение педагогов таким образом, чтобы, пропустив через себя эффекты программы, возникало понимание, как учить детей. Создание развивающей среды подразумевает изменения в четырех сферах.

1. Трансформация культуры организации, а именно изменения во взаимоотношениях: расширение поведенческого репертуара педагога, включение различных форм взаимодействия между всеми участниками образовательных отношений, направленных на сотрудничество, сотворчество и диалог.

2. Личностное и профессиональное развитие управленцев и педагогов образовательной организации.

3. Изменение содержания и организации образовательного процесса, то есть включение новых инструментов, приёмов, форм развития личностного потенциала в образовательную деятельность.

4. Трансформация пространственно-предметного компонента среды так, чтобы условия становились возможностями развития.

Таким образом, можно говорить о том, что функционирование самообучающихся сообществ снимает противоречие между «жесткой структурой образовательных программ, требованиями к их разработке и реальными запросами образовательных коллективов» [18], создаёт потенциал для решения проблем, актуальных для конкретной школы и её педагогов.

Кроме этого, в 2024 году в законодательстве, касающемся дополнительного профессионального образования, вступили в силу значительные изменения, среди которых обозначена поддержка неформального обучения. Организации смогут

учитывать результаты неформального обучения при аккредитации и сертификации специалистов.

На основе проведённого анализа, можно сделать следующие **выводы** относительно современных особенностей ДПО педагогов.

Концепция непрерывного образования, лежащая в основе дополнительного профессионального образования, предполагает целостный процесс поступательного развития различных аспектов творческого потенциала личности и «обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды» [4]. Вместе с тем, основными средствами реализации этой цели остаются знаменитые программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки наряду с обязанностью ежегодного обучения педагогических работников.

Исследования показывают эффективность различных форм и практик неформального образования как части триады непрерывного образования в творческом развитии и личностном росте педагогов в системе дополнительного профессионального образования. В формальном образовании приобретаются знания и навыки, а неформальное образование позволяет более эффективно их использовать и модифицировать под запросы новых условий, развивая творческий потенциал профессионалов.

Учитывая, что неформальное образование получило легализацию в системе ДПО педагогических работников, именно этот образовательный формат, на наш взгляд, способен «соединить процесс индивидуального развития педагога и экспертно-консультационное сопровождение по запрашиваемой формируемой профессиональной компетентности» [15], тем самым нивелировать выше обозначенные трудности. Отсутствие вступительных и выпускных экзаменов в ДПО неформального типа, незарегистрированные программы обучения и вариативность форм позволяют учителям не толь-

ко повышать квалификацию, но и создают благоприятную среду для непрерыв-

ного развития в соответствии с вызовами современности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аношкина В.Л., Резванов С.В. Образование. Инновация. Будущее (методологические и социокультурные проблемы). Ростов н/Д, 2001. 176 с.
2. Беляева А.П. Интегративная теория и практика многоуровневого непрерывного профессионального образования. СПб., 2002. 238 с.
3. Бершадская Е.А., Бершадский М.Е. Повышение квалификации учителей школ на основе концепции профессиональных обучающихся сообществ // Повышение квалификации педагогических кадров в изменяющемся образовании: сб. мат-лов VI Всерос. науч.-метод. интернет-конференции (Москва, 7–8 декабря 2017 г.) / М.: АПКППРО, 2018. С. 185–197.
4. Бондаренко Н. В., Гохберг Л. М., Зорина О. А. Индикаторы образования: 2022: статистический сборник / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2022. 532 с.
5. Воронов А. Р., Логинова Т. С., Олейник В. С., Осипова М. А., Пралич Б. С. Профессиональное педагогическое обучающееся сообщество: ресурс для повышения квалификации учителя // THEORIA: педагогика, экономика, право. 2021. №1(2). С. 42–49. DOI 10.51635/27129926_2021_1_42.
6. Государственная программа РФ «Развитие образования» до 2030 года <https://docs.edu.gov.ru/document/f9321ccd1102ec99c8b7020bd2e9761f/download/4444/> (дата обращения: 06.10.2025).
7. Гущина Э.В., Кот Т.В., Ракутина Е.В. Формальное, неформальное и информальное образование как составляющие системы непрерывного образования педагогов // Проблемы современного педагогического образования. 2023. № 81-1. С. 34–36.
8. Двоглазов С.И., Забайкин Ю.В. Семантическое толкование феномена «непрерывное образование»: сущность, цель, этапы, проявления на уровнях принципа и процесса // Управление образованием. 2022. Вып. 9 (55). С. 173–178.
9. Зеер Э.Ф. Профессионально-образовательное пространство личности: синергетический подход // Образование и наука: изд. Урал. отд. РАО. 2003. № 5. С. 79–90.
10. Илюшин Л. С., Азбель А. А. Профессиональные сообщества и повышение квалификации учителя: актуальные вызовы и возможности // Подготовка учителя русского языка и литературы в системе вузовского образования: проблемы и перспективы: сб. науч. ст. по итогам III Всерос. науч.-практ. конф. (Москва, 16 мая 2017 г.). М.: Центр русского языка и славистики, 2017. С. 131–134.
11. Ирхина И.В., Кравец А.О. Этапы развития системы дополнительного профессионального образования научно-педагогических кадров в вузах России // Научный результат. Педагогика и психология образования. 2022. Т. 8. № 3. С. 17–27.
12. Кларин М.В. Современное наставничество: новые черты традиционной практики в организации XXI века // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2016. № 5. С. 92–111.
13. Коновалова Л.В. Интеграция формального, неформального и информального образования в процессе профессионального становления будущих педагогов в вузе // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2023. № 4. С. 287–301. DOI 10.35231/18186653_2023_4_287.
14. Котлярова И.О. Устойчивость развития непрерывного образования: тенденция и проблемы // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. 2024. Вып. 16. № 2. С. 5–16. DOI 10.14529/ped240201.
15. Краснов С. И. Конструктивная критика системы повышения квалификации педагогов // Журнал педагогических исследований. 2019. №. 6. С. 42–52.
16. Лашкова Л.Л., Чуйкова И.В., Шанц Е.А. Неформальное образование в педагогическом вузе // Концепт. 2022. № 1. С. 15–27. DOI 10.24412/2304-120X-2022-11002.
17. Литвинова С. Г., Мельник О. Профессиональное развитие учителей с использованием облачных сервисов в рамках неформального образования. 2016. С. 648–655.

18. Маркова В.К., Иофе А.Н., Виноградова И.А., Иванова Е.В., Маякова Е.В. Апробация моделей обучающихся сообществ педагогов в контексте новых форматов повышения квалификации // Вестник МГПУ. 2021. С. 109–131.
19. Мухина Т.Г., Копосов Е.В., Бородачев В.В. История и перспективы развития отечественной системы дополнительного профессионального образования в условиях высшей школы: Монография. Н.Новгород: Изд-во ННГАСУ, 2013. 289 с.
20. Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе / Парадоксы наследия, векторы развития. М.: Эгвес, 2000. 272 с.
21. Полякова Т.Н. Театрально-игровая деятельность в творческом развитии учителя в процессе постдипломного образования / Автореф. дисс. на соискание уч. ст. док. пед. наук. СПб, 2010.
22. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об образовании в Российской Федерации". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1401-74/?ysclid=m8n0drtdns858339664 (дата обращения: 06.10.2025).
23. Хабибулина М. Современные подходы к профессиональному развитию педагогов // Медицинская сестра. 2023. С. 23–27. DOI 10.29296/25879979-2023-03-04.
24. Ширяева В. А. Непрерывное образование: исторические аспекты и современное состояние проблемы // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. 2010. №3. С. 69–76.
25. Эраван П., Эраван В. Эффективные подходы к профессиональному развитию учителей в Таиланде: тематическое исследование // Журнал «Образование и обучение». 2024. DOI 10.5539/jel.v13n2p64.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Anoshkina V.L., Rezvanov S.V. *Образование. Innovacija. Budushhee (metodologicheskie i sociokul'turnye problemy)*. Rostov n/D, 2001. 176 s.
2. Beljaeva A.P. *Integrativnaja teorija i praktika mnogourovnevnogo nepreryvnogo professional'nogo obrazovanija*. SPb., 2002. 238 s.
3. Bershadskaia E.A., Bershadskij M.E. *Povyshenie kvalifikacii uchitelej shkol na osnove koncepcii professional'nyh obuchajushhihsja soobshhestv // Povyshenie kvalifikacii pedagogicheskikh kadrov v izmenjajushhemsja obrazovanii: sb. mat-lov VI Vseros. nauch.-metod. internet-konferencii (Moskva, 7–8 dekabrja 2017 g.) / M.: APKiPPRO, 2018. S. 185–197.*
4. Bondarenko N. V., Gohberg L. M., Zorina O. A. *Indikatory obrazovanija: 2022: stati-sticheskiy sbornik / Nac. issled. un-t «Vysshaja shkola jekonomiki»*. M.. NIU VShJe, 2022. 532 s.
5. Voronov A. R., Loginova T. S., Olejnik V. S., Osipova M. A., Pralich B. S. *Professi-onal'noe pedagogicheskoe obuchajushheesja soobshhestvo: resurs dlja povyshenija kvalifikacii uchitelja // THEORIA: pedagogika, jekonomika, pravo. 2021. №1(2). S. 42–49. DOI 10.51635/27129926_2021_1_42.*
6. *Gosudarstvennaja programma RF «Razvitie obrazovanija» do 2030 goda* <https://docs.edu.gov.ru/document/f9321ccd1102ec99c8b7020bd2e9761f/download/4444/> (data obrashhenija: 06.10.2025).
7. Gushhina Je.V., Kot T.V., Rakutina E.V. *Formal'noe, neformal'noe i informal'noe obrazovanie kak sostavljajushhie sistemy nepreryvnogo obrazovanija pedagogov // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovanija. 2023. № 81-1. S. 34–36.*
8. Dvoeglazov S.I., Zabajkin Ju.V. *Semanticheskoe tolkovanie fenomena «nepreryvnoe obrazovanie»: sushhnost', cel', jetapy, projavlenija na urovnjah principa i processa // Upravlenie obrazovaniem. 2022. Vyp. 9 (55). S. 173–178.*
9. Zeer Je.F. *Professional'no-obrazovatel'noe prostranstvo lichnosti: sinergeticheskij podhod // Obrazovanie i nauka: izd. Ural. otd. RAO. 2003.№ 5. S. 79–90.*
10. Iljushin L. S., Azbel' A. A. *Professional'nye soobshhestva i povyshenie kvalifikacii uchitelja: aktual'nye vyzovy i vozmozhnosti // Podgotovka uchitelja russkogo jazyka i literatury v sisteme vuzovskogo obrazovanija: problemy i perspektivy: sb. nauch. st. po itogam III Vseros. nauch.-prakt. konf. (Moskva, 16 maja 2017 g.). M.: Centr russkogo jazyka i slavistiki, 2017. S. 131–134.*
11. Irhina I.V., Kravec A.O. *Jetapy razvitija sistemy dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovanija nauchno-pedagogicheskikh kadrov v vuzah Rossii // Nauchnyj rezul'tat. Pedagogika i psiologija obrazovanija. 2022. T. 8. № 3. S. 17–27.*

12. Klarin M.V. Sovremennoe nastavnichestvo: novye cherty tradicionnoj praktiki v organizacii XXI veka // JeTAP: jekonomicheskaja teorija, analiz, praktika. 2016. № 5. S. 92–111.
13. Konovalova L.V. Integracija formal'nogo, neformal'nogo i informal'nogo obrazovanija v processe professional'nogo stanovlenija budushhih pedagogov v vuze // Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina. 2023. № 4. S. 287–301. DOI 10.35231/18186653_2023_4_287.
14. Kotljarova I.O. Ustojchivost' razvitija nepreryvnogo obrazovanija: tendencija i pro-blemy // Vestnik Juzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Obrazovanie. Pedagogicheskie nauki. 2024. Vyp. 16. № 2. S. 5–16. DOI 10.14529/ped240201.
15. Krasnov S. I. Konstruktivnaja kritika sistemy povyshenija kvalifikacii pedagogov // Zhurnal pedagogicheskikh issledovanij. 2019. №. 6. S. 42–52.
16. Lashkova L.L., Chujkova I.V., Shanc E.A. Neformal'noe obrazovanie v pedagogicheskom vuze // Koncept. 2022. № 1. S. 15–27. DOI 10.24412/2304-120X-2022-11002.
17. Litvinova S. G., Mel'nik O. Professional'noe razvitie uchitelej s ispol'zovaniem oblachnyh servisov v ramkah neformal'nogo obrazovanija. 2016. S. 648–655.
18. Markova V.K., Iofe A.N., Vinogradova I.A., Ivanova E.V., Majakova E.V. Aprobacija modelej obuchajushhihsja soobshhestv pedagogov v kontekste novyh formatov povyshenija kvalifikacii // Vestnik MGPU. 2021. S. 109–131.
19. Muhina T.G., Koposov E.V., Borodachev V.V. Istorija i perspektivy razvitija oteche-stvennoj sistemy dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovanija v uslovijah vysshej shkoly: Monografija. N.Novgorod: Izd-vo NNGASU, 2013. 289 s.
20. Novikov A.M. Rossijskoe obrazovanie v novej jepohe / Paradoksy nasledija, vektory raz-vitija. M.: Jegves, 2000. 272 s.
21. Poljakova T.N. Teatral'no-igrovaja dejatel'nost' v tvorcheskom razvitii uchitelja v pro-cesse post-diplomnogo obrazovanija / Avtoref. diss. na soiskanie uch. st. dok. ped. nauk. SPB, 2010.
22. Federal'nyj zakon ot 29.12.2012 N 273-FZ (red. ot 08.08.2024) "Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1401-74/?ysclid=m8n0drtdns858339664 (data obrashhenija: 06.10.2025).
23. Habibulina M. Sovremennye podhody k professional'nomu razvitiju pedagogov // Medicinskaja sestra. 2023. S. 23–27. DOI 10.29296/25879979-2023-03-04.
24. Shirjaeva V. A. Nepreryvnoe obrazovanie: istoricheskie aspekty i sovremennoe sostojanie problemy // Izv. Sarat. un-ta Nov. ser. Ser. Akmeologija obrazovanija. Psihologija razvitija. 2010. №3. S. 69–76.
25. Jeravan P., Jeravan V. Jeffektivnye podhody k professional'nomu razvitiju uchitelej v Tailande: tematicheskoe issledovanie // Zhurnal «Obrazovanie i obuchenie». 2024. DOI 10.5539/jel.v13n2p64.

Поступила в редакцию: 22.10.2025.

Принята в печать: 21.11.2025.